

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF
ALUMINUM RECYCLING

Elias de Aguiar Cordeiro¹
Francisco Fábio Braga Florêncio²

Resumo: A necessidade imposta pelas relações econômicas de aumento da produtividade industrial tem contribuído para a ampliação do abismo existente entre progresso e preservação ambiental. Percebe-se um aumento constante da destruição do meio ambiente, desencadeado pelo crescimento desenfreado das cidades e suas indústrias, do alto número de veículos, do aumento populacional nos grandes centros urbanos ou do consumo massivo de produtos não renováveis que causam poluição no ar, no solo e nas águas, aumentando a quantidade de resíduos inorgânicos e de natureza orgânica. O desenvolvimento é de suma importância para a humanidade, no entanto, o ser humano precisa respeitar o meio ambiente. Dessa forma, a reciclagem do alumínio (em especial, das latinhas), tornou-se um importante mecanismo de encontrar soluções sustentáveis, a partir da visão da oportunidade do negócio no presente, associada à contribuição para a preservação ambiental. Dentro desse contexto mesmo a presente pergunta de partida: Qual o nível de importância da reciclagem do alumínio, principalmente as latinhas de alumínio, para um caminho de desenvolvimento sustentável? Assim temos como objetivo geral: Apresentar a reciclagem do alumínio como um caminho para o desenvolvimento sustentável. E os objetivos específicos: Compreender os principais aspectos da sustentabilidade ambiental e a importância da reciclagem; verificar o histórico da indústria do alumínio; apresentar a indústria de reciclagem de alumínio e sua contribuição para a sustentabilidade socioambiental.

Palavras-chave: Alumínio, Reciclagem, Sustentabilidade, Responsabilidade Ambiental e Social.

Abstract: The need imposed by economic relations to increase industrial productivity has contributed to the widening of the gap between progress and environmental preservation. There is a constant increase in the destruction of the environment, triggered by the unbridled growth of cities and their industries, the high number of vehicles, the population increase in large urban centers or the massive consumption of non-renewable products that cause air pollution, in soil and water, increasing the amount of inorganic and organic waste. Development is of paramount importance for humanity; however, human beings need to respect the environment. In this way, recycling aluminum (especially cans) has become an important mechanism for finding sustainable solutions, based on the vision of the business opportunity in the present, associated with the contribution to environmental preservation. Within this context, this starting question arises: How important is recycling aluminum, especially aluminum cans, for a sustainable development path? Thus, our general objective is to: Present aluminum recycling as a path to sustainable development. And also, the specific objectives: Understand the main aspects of environmental sustainability and the importance of recycling; Check the history of the aluminum industry; Present the aluminum recycling industry and its contribution to socio-environmental sustainability.

Keywords: Aluminum, Recycling, Sustainability, Environmental and Social Responsibility.

¹ Bacharel do Curso de Administração da Unigrande – Fortaleza – CE. Email: eliasaguiar21@hotmail.com

² Orientador do Curso de Administração da Unigrande - Fortaleza – CE. Email: fabiobraga@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A necessidade imposta pelas relações econômicas de aumento da produtividade industrial tem contribuído para a ampliação do abismo existente entre progresso e preservação ambiental. Percebe-se um aumento constante da destruição do meio ambiente, desencadeado pelo crescimento desenfreado das cidades e suas indústrias, do alto número de veículos, do aumento populacional nos grandes centros urbanos ou do consumo massivo de produtos não renováveis que causam poluição no ar, no solo e nas águas, aumentando a quantidade de resíduos inorgânicos e de natureza orgânica. O desenvolvimento é de suma importância para a humanidade, no entanto, o ser humano precisa respeitar o meio ambiente (ALVES, 2019).

O alumínio é o terceiro elemento mais encontrado na crosta terrestre, com propriedades de leveza, boa condutividade elétrica, grande resistência à corrosão e baixo ponto de fusão, o que permite que seja usado de forma extensiva para a produção de diversos itens, tais como ligas metálicas e laminados. Levando em conta a sua quantidade e o valor do metal empregado, o alumínio é um material importante em diversas atividades econômicas, como no tratamento de água e nas indústrias metalúrgica, aeronáutica, farmacêutica e alimentar (ALVES, 2019).

Dessa forma, a reciclagem do alumínio (em especial, das latinhas), tornou-se um importante mecanismo de encontrar soluções sustentáveis, a partir da visão da oportunidade do negócio no presente, associada à contribuição para a preservação ambiental. Dentro desse contexto mesmo a presente pergunta de partida: Qual o nível de importância da reciclagem do alumínio, principalmente as latinhas de alumínio, para um caminho de o desenvolvimento sustentável?

Assim temos como objetivo geral: Apresentar a reciclagem do alumínio como um caminho para urbanização. Neste ambiente, o alumínio aparece como uma solução para um futuro sustentável e de baixas emissões de carbono (ANDRADE, 2020).

O alumínio no Brasil é importante como uma indústria que reúne as condições para ser protagonista no fornecimento de soluções para uma economia de baixo carbono, tais como: energia de origem predominantemente hidrelétrica, com baixíssimas taxas de emissões de gases de efeito estufa; indústria mineradora de bauxita responsável; indústria primária e de transformação operando com padrões e desempenho de classe mundial; altas taxas de

reciclagem de alumínio; baixa utilização de carbono em nossos produtos de alumínio (ANDRADE, 2020).

Contudo, apesar de o Brasil reunir as vantagens competitivas fundamentais – bauxita de ótima qualidade e energia limpa e renovável o país tem perdido sua competitividade, devido ao aumento do custo de energia, em função de fatores macroeconômicos, aumento de encargos e falta de uma política de longo prazo para o setor. Diante da demanda por produtos transformados e fechamento de capacidade de produção de alumínio primário, o Brasil tornou-se um importador do metal, comprometendo a competitividade da cadeia (CEMPRE, 2021),

A indústria de alumínio é fundamental para o Brasil, que aspira no longo prazo entrar no grupo de economias desenvolvidas. A transformação da bauxita em alumínio primário é o processo industrial que mais utiliza energia no mundo. Em relação ao processo de reciclagem, o Brasil é exemplo para o mundo no reaproveitamento da latinha e do alumínio em si. Mais da metade do metal consumido no país (56%) vem da reciclagem, o que o coloca bem acima da média mundial (25,9%) – índices de 2019 (CEMPRE, 2021).

Assim temos como objetivo geral: Apresentar a reciclagem do alumínio como um caminho para o desenvolvimento sustentável. E os objetivos específicos: Compreender os principais aspectos da sustentabilidade ambiental e a importância da reciclagem; verificar o histórico da indústria do alumínio; apresentar a indústria de reciclagem de alumínio e sua contribuição para a sustentabilidade socioambiental.

O presente trabalho se justifica diante da constante preocupação com o meio ambiente, levando-se em conta a necessidade de usar os recursos de maneira sustentável, pensando na proteção do meio ambiente, na atualidade e para as gerações futuras. Com a reciclagem do alumínio, obtêm-se inúmeras vantagens, a saber: economia de energia, redução de eliminação de resíduos no ambiente, redução da emissão de gases do efeito estufa, redução do custo de produção, sustentabilidade, dentre outros (CASTRO, 2016).

Para que esta pesquisa possa ser realizada e assim alcançar todos os seus objetivos, faremos uso de uma pesquisa de análise qualitativa. Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não métricos. Por outro lado, usaremos o procedimento de

uma pesquisa bibliográfica. Esse de pesquisa é sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema (GIL, 2007).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Devido aos inúmeros impactos ambientais causados pelo homem, cada vez mais entram em pauta assuntos como Economia Circular e sustentabilidade. Os impactos ambientais à fauna e flora devido ao aumento populacional, processos industriais e consequente aumento na geração de resíduos sólidos, resultam em desequilíbrio ambiental, podendo levar à extinção de muitas espécies. Estima-se que em um século teremos terminado com 67% da fauna em perigo de extinção e 99,9% será gravemente ameaçada, conforme a previsão da União Internacional para a proteção da Natureza (BARBIERI, 2021).

A Economia Circular tem como característica fazer com que a sociedade abandone aquele velho conceito onde o resíduo não pode ser reaproveitado, visando a fazer circular aquele material no qual é descartado em residências, indústria ou comércio e valorizando os resíduos e gerando insumos para novos produtos (BARBIERI, 2021).

Os modelos tradicionais não levam em conta a natureza finita dos recursos naturais que afetam diretamente a produção, os modelos circulares os integram e sugerem salvá-los em um sistema de produção regenerativo baseado em modelos conceituais e práticos, onde produtos, materiais e recursos são mantidos pelo tempo que for necessário. É possível permanecer na economia à medida que retornam ao ciclo produtivo, mesmo em outras cadeias. Assim, os modelos circulares visam reduzir a necessidade de extração de recursos e reduzir ou eliminar a geração de resíduos (CAMPOS, 2018).

Sabendo que a EC é pragmática, e busca por resultados efetivos em conjunto com a proposta de um conceito, várias informações são fornecidas em bancos de dados da EMF quanto à adoção de práticas de EC em diversos segmentos industriais, assim como os do Circular Economy Club (CEC). A EMF conceitua a EC: é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento, com foco em benefícios para toda a sociedade. Isto envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos, e eliminar resíduos do sistema por princípio (CAMPOS, 2018).

A EC recomenda um modelo de “criar e recriar/reutilizar e reaproveitar” os recursos e produtos em modelos inovadores em maior quantidade eficiente de gerar e consumir, tal como já destacado pela Comissão Europeia no plano de ação para o Comitê Econômico e Social

Europeu. A economia circular procura a melhoria dos materiais, aumentando a vida útil dos produtos e ativos no decorrer e após o seu uso, limitando o uso de insumos e recursos não renováveis e decidindo-se pela utilização de recursos renováveis e matéria prima de base biológica; propondo uma grande circulação de resíduos e subprodutos por meio da reutilização, seja na própria cadeia produtiva ou para o reaproveitamento em outras indústrias (BARROS, 2012).

Deste modo, a economia circular é um modelo econômico, no qual propõe novas ocasiões de negócios, ela visa um trabalho colaborativo, preservação e um crescimento do capital natural, além de ter uma grande contribuição significativa para a sustentabilidade social, econômica e ambiental. A Economia Circular supera o âmbito e foco estrito de ações, gestão de resíduos e de reciclagem, tendo em vista alguma ação mais ampla, circulando de maneira mais eficiente os possíveis produtos, componentes e materiais nos ciclos técnicos e/ou biológicos (BARROS, 2012).

Considerando um contexto geral, materiais como papel, plástico, metais como ferro, alumínio e resíduos ricos em matéria orgânica, são descartados porque muitas vezes a sociedade não tem o hábito ou a criatividade de transformar esses resíduos em novos produtos, podendo ainda gerar uma fonte de renda para si própria e proporcionar meios de sustentabilidade. Hoje em dia, com a força da internet, surgem várias formas de apresentar os problemas ambientais, além disso a legislação, e órgãos ambientais fazem com que as grandes empresas e a sociedade estejam cada vez mais atentas a esse tema (ABRALATAS, 2020).

É importante que se crie um despertar para o desenvolvimento sustentável porque os recursos naturais não são infinitos e estão se esgotando com o passar do tempo. A maneira mais eficaz para que de certa forma possamos ajudar o nosso planeta e o meio ambiente, mantendo nosso padrão de vida e de consumo, é procurar sempre alternativas de produção mais sustentáveis que beneficiem a natureza (ABRALATAS, 2020).

Por muito tempo os recursos naturais foram vistos apenas como objetos, sendo que a finalidade era apenas transformar estes recursos em produtos, sem preocupação com o destino após o uso. Ainda, temos que lembrar que o uso de determinados recursos produz mais impactos que outros. Por exemplo, jogar fora uma lata de alumínio significa perder mais recursos e provocar mais poluição do que usar uma garrafa de vidro reutilizável, já que a lata requer cerca de três vezes mais energia que a garrafa para ser produzida (DALLEMOLE, 2020).

A poluição ocorre quando os indivíduos utilizam recursos materiais e energéticos, gerando resíduos que provocam impactos negativos ao sistema. Deste modo, a poluição depende também da quantidade de recursos consumidos pelas pessoas. Para termos um conceito, um cidadão brasileiro padrão consome 50 vezes mais aço, 56 vezes mais energia, 170 vezes borracha sintética, 250 vezes mais combustível para motores e 300 vezes mais plástico que um cidadão indiano (DALLEMOLE, 2020).

Segundo o Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental – (IBPS, 2019), o Desenvolvimento Sustentável é o conhecimento de que o modelo de produção e consumo adotado por um país ou pela humanidade como um todo deve preservar a natureza, de forma a não comprometer a qualidade de vida das gerações presentes e a capacidade de desenvolvimento das gerações futuras (ABRELPE, 2019).

A sustentabilidade é uma qualidade do meio ambiente que se traduz em sua capacidade e na de seus ambientes e elementos de manter e evoluir as associações ambientais entre seus aspectos constituintes (ar, água, solo, flora, fauna e homem). E grandes especialistas usam a expressão “sustentabilidade ambiental”, do inglês *environmental sustainability*. Desenvolvimento Sustentável, segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD da Organização das Nações Unidas (2020), é o mesmo que responde às necessidades atuais sem pactuar a possibilidade de as concepções futuras apazem as suas próprias necessidades (BARBIERI, 2021).

Atualmente, buscamos o desenvolvimento sustentável, considerando a qualidade e a diminuição da extração de recursos naturais e do uso de matérias-primas, priorizando a redução, reuso e reciclagem, de acordo com gestão de resíduos sólidos que será descrita a seguir.

2.1. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Em nossa sociedade um dos maiores problemas é a poluição ambiental, sendo está diretamente associada a toda atividade humana que gera resíduos. Sendo assim, existe uma maior demanda e preocupação em todo o planeta. Em virtude disto, estamos vivendo em um momento no qual estudantes, pesquisadores e cientistas estão procurando estudar mais sobre a área de resíduos sólidos (CASTRO, 2016).

O objeto da gestão ambiental é a potencialização dos procedimentos da arrumação que modificam os agrupamentos ecológicos, primitivos ou não. A gestão ambiental é o método

necessário, mas não suficiente, para certificar que a introdução de um grupo humano estruturado em algum sistema ecológico (primitivo, modificado ou indivíduo) disponha como consequência um conjunto de ser humano organizado. Sua função é a gestão da atividade ambiental das organizações (COM, 2015).

Uma política de gestão de resíduos só pode ser considerada eficaz quando os resíduos são geridos de forma consistente, isto porque a gestão dos RSU (GRSU) é complexa. Deve contemplar questões relacionadas ao ciclo de vida do produto, ou seja, a minimização do uso dos recursos da natureza e a não geração dos resíduos. Isso pode ser atingido com o combate ao desperdício, o incentivo à minimização e pela coleta seletiva, visando à salubridade local pela eficiência na prestação dos serviços (CASTRO, 2016).

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma gestão integrada de resíduos sólidos é descrita como um grupo de atuações na qual é voltada na busca soluções para estes resíduos, onde leva-se em consideração as proporções políticas, econômica, cultural, ambiental e social, com controle social e premissa em busca do desenvolvimento sustentável (EMF, 2017).

A gestão de resíduos precisa estar baseada em situações ambientais ajustadas, em que estejam analisados todos os lados envolvidos, desde a fonte geradora até a disposição segura. Deste modo, é importante considerar a reciclagem máxima dos resíduos, procurando, inclusive, agregar as mudanças dos padrões de produção e consumo. A entidade responsável pela coordenação dos resíduos sólidos urbanos é da administração pública municipal. Contudo, o gerenciamento dos demais tipos de resíduos sólidos é de consciência do seu gerador (COM, 2015).

A instituição geradora dos resíduos tem que ser responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive pela sua classificação entre resíduos perigosos e resíduos comuns. Depois da sua identificação e separação, os resíduos precisam ser colocados em recipientes adequados, para que se possa ter a sua coleta, tratamento e destinação final, de acordo com suas características. A concepção de gestão de resíduos sólidos engloba tarefas relacionadas à tomada de deliberações de planejamento e à organização do âmbito para esse fim, abrangendo instituições, políticas, instrumentos e meios. Uma vez estabelecido um modelo de gestão de resíduos sólidos, tem que se criar uma estrutura com destino ao gerenciamento dos resíduos (EMF, 2017).

2.2. ALUMÍNIO: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS

Há registros da utilização do alumínio desde os anos 6.000 a.C. na Pérsia onde existiam ceramistas que trabalhavam com argila e óxido de alumínio, os povos da Babilônia e Egito utilizavam as argilas com alumina para criar os medicamentos, corantes para tecidos e cosméticos. O alumínio e os produtos feitos dele, como conhecemos hoje, foram comercializados durante o século XIX. Isso ocorreu nos países que primeiro atingirem a modernidade industrial, onde surgia a primeira obtenção do que mais se aproximava do Alumínio (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2021).

O ciclo de vida do alumínio inicia-se na extração da bauxita, e entre os maiores consumidores mundial do alumínio estão, o segmento de embalagens em torno de 25%, transportes cerca de 22% e construção civil 20%. O alumínio não é tóxico, é rígido e flexível, por essas propriedades, o material torna-se um bom acomodador de alimentos e produtos de higiene e beleza. Na fabricação de latas de alumínio, o alumínio disponibiliza embalagens mais moderadas e resistentes, seguras e econômicas para o consumidor (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2021).

Segundo a Companhia Brasileira do Alumínio – CBA, o alumínio foi colocado no Brasil com enorme sucesso junto aos produtores de carrocerias de ônibus, furgões, tanques rodoviários, vagões ferroviários e bicicletas. Isso se deve, especialmente, às qualidades do metal: peso específico três vezes menor que o do aço, concede a diminuição da lançamentos de poluentes, desenvolve a capacidade de carga, transforma o custo do transporte e expande a vida útil do veículo (FELDMANN, 2017).

De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio, as características do alumínio realçam qualquer obra quando há aplicação deste material, por ser nobre e traz um ar de modernidade, muitas vezes utilizados em obras pelos arquitetos, no qual fazem ele se tornar uma obra de arte com esse material em fachadas e acabamentos, e por ele não se danificar com o passar do tempo. O metal possibilita uma variedade infinita de possibilidades de aplicações em tintas e acabamentos mantendo a originalidade e permitindo soluções criativas de design (FELDMANN, 2017).

Na Inglaterra, em 1810 Peter Durand recebe do Rei George III a patente pela fabricação da lata feita de folha-de-flandres, para estocar os alimentos. Depois de 15 anos na América, Thomas Kensett, registra a patente da lata gerada com a folha-de-flandres, e é

conhecido como “pai” da indústria de lata. De acordo com alguns historiadores estes foram alguns fatos que aconteceram antes do desenvolvimento da indústria de latas. As folhas de flandres são constituídas, quase totalmente, de aço e complementadas com estanho. Este material é bastante utilizado na indústria alimentícia, para proteger e aumentar a vida útil dos produtos embalados, como sardinha, leite condensado, café e outras especiarias (FIDELLINI, 2019).

Com o passar do tempo e o surgimento de novas tecnologias a utilização do alumínio mostrou-se mais vantajosa, comparada a folha de flandres, o manuseio e as etapas de fabricação são mais viáveis e rápidos, possuindo mais possibilidades de decoração, tamanho, peso e facilitação no transporte desses materiais (FIDELLINI, 2019).

A primeira lata de cerveja surgiu em janeiro de 1935. A Krueger, que era considerada uma pequena cervejaria de Newark, EUA, foi precursora. A lata pesava 85 gramas, destacada como cinco vezes mais pesada que as atuais, e era produzida com folha de flandres. Deste modo, em seis meses, as vendas da Krueger tiveram um lucro que foi multiplicado por cinco vezes. Depois desse acontecimento, 37 fábricas venderam 200 milhões de latinhas. Os benefícios já eram explícitos: facilidade no transporte, na estocagem, resistência e possibilidade de decoração da lata (MUNDOLATAS, 2022).

Por volta do ano de 1967 a Royal Crow empreendeu e inaugurou para utilizar a fábrica de alumínio. O estímulo foi muito grande para que as indústrias de embalagens começassem a se desenvolver, e então, durante essa época, a lata era produzida em 2 fases: um corpo e uma tampa. Sendo assim, um atrativo bastante forte, o episódio deu poder para a impressão colorida em 360° e fez da latinha um enorme atrativo visual, o que elevou muito as vendas dos produtos que estavam contidos. Por volta de 1985, as latas de alumínio, já estavam entre as mais vendidas e populares do mercado (MUNDOLATAS, 2022).

A primeira empresa do ramo da metalurgia a iniciar a produzir latas de aço para o consumo de bebidas no Brasil foi a Metalúrgica Matarazzo por volta do ano de 1988. Essas primeiras foram feitas a partir de folhas-de-flandres, sendo a primeira fabricada foi a Cerveja Pilsen. Contudo, foi através da importação que as cervejarias foram responsáveis para que as latas de alumínio chegassem até os compradores, em 1989 para atender ao consumo nacional (PALHARES, 2019).

A instituição Alcan Alumínio do Brasil Ltda encaminhou-se à primeira indústria a fortalecer projetos onde visa o estudo da tecnologia no Brasil. A indústria se instalou em

Pindamonhangaba-SP, e com ela trouxe um laminador para o país, o primeiro entre os países sul-americanos, que foi empregado para gerar chapas destinadas à produção de latas. Durante o ano de 1990, o Brasil deu início à produção de latas de alumínio, as quais nos dias de hoje tem presença em bares, supermercados, pubs, festas e residências. A partir desse momento também começa a se falar em reciclagem de latinhas no país (PALHARES, 2019).

Com o aumento da demanda, a Latasa abriu 6 novas fábricas no Brasil entre 1991 e 1996: Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os números expressivos do setor atraem empresas concorrentes. Em 1996, dois gigantes mundiais do setor se instalaram no país. A Crown Embalagens abriu uma fábrica em Cabreúva (SP), enquanto a American National Can (ANC) abriu uma fábrica em Extrema (MG). Em 1997 a Latapack-Ball iniciou suas operações em Jacareí (SP). Em 2000, a empresa britânica Rexam comprou o ANC e três anos depois os ativos da Latasa (PUC-RIO, 2022).

Além disso, as latas de alumínio podem reduzir significativamente os custos de armazenamento porque são leves, resistentes à corrosão e menos propensas a quebrar. Assim como nas residências dos consumidores, prateleiras e geladeiras industriais, o armazenamento de latas rendeu 17% de ganho de espaço: seis latas (ou 2,1 litros) ocuparam o mesmo espaço que três garrafas (1,8 litros) (PUC-RIO, 2022).

A reciclagem vem sendo uma forma de reduzir a quantidade de lixo gerado pelas pessoas, uma opção para reduzir os resíduos sólidos. Quando ao fim da vida útil de um material, o processo da reciclagem é sempre uma forma de trazê-lo novamente como um produto igual ou semelhante. O alumínio é o principal material quando falamos em reutilização, a grande vantagem dele é que pode ser reutilizado muitas vezes e ele não perde suas características iniciais (COSTA; PIRES, 2017).

Em meados dos anos 1990, no Brasil foi onde começou a fabricação de latas de alumínio, que hoje tem presença constante em bares, supermercados e residências, só a partir dessa data é que começa a se falar em reciclagem de latinhas no país. A indústria do alumínio poupa, com a reciclagem, o consumo de grande quantidade de energia, o que permite que o país também economize 1% de sua energia elétrica por ano. Apenas para comparar, quando se estabelecem os “horários de verão” há uma redução de consumo de cerca de 0,5% (COSTA; PIRES, 2017).

A reciclagem do alumínio gera emprego a diversas famílias envolvidas no processo, desde a coleta das latas até a transformação final da sucata. O alumínio é reciclado a partir de

restos dos produtos que são descartados após seu uso, tais quais, latas de bebidas, utensílios domésticos, esquadrias de janelas, e outros. O alumínio é considerado o processo de reciclagem mais vantajoso nos dias de hoje, ele é amplamente difundido e realizado no Brasil, tanto que o país é o líder mundial na reciclagem de latas de alumínio. O processo de reciclagem do alumínio gasta cerca de 95% menos energias do que o consumo total para a produção a partir da matéria-prima virgem (GONÇALVES, 2019).

A reciclagem da lata representa uma enorme economia de energia – a produção de uma tonelada de alumínio a partir de alumínio reciclado significa uma economia energética da ordem de 95% em relação à produção de uma tonelada de alumínio a partir da bauxita. Necessita-se de 17.600 kWh para produzir uma tonelada de alumínio. Ao utilizar alumínio reciclado, a produção de uma tonelada de alumínio utilizará 700 kWh. Além disso, a cada quilo de alumínio reciclado cinco quilos de bauxita (minério de onde se produz o alumínio) são poupados (GONÇALVES, 2019).

As qualidades do alumínio e o círculo virtuoso da lata levaram empresários, catadores, comerciantes, escolas e diversos outros setores da sociedade a aderirem à cadeia, fazendo-a girar de forma que o Brasil se tornasse campeão de reciclagem. Os consumidores e o mercado em geral foram conquistados pelas latinhas de alumínio, ela tem uma gama grande de qualidades e virtudes, ela se consagrou no segmento sustentável com a redução do consumo de energia elétrica e com isso a preservação do meio ambiente. A famosa latinha é uma das protagonistas do sucesso da reciclagem no Brasil (PUC-RIO, 2022).

3. DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS

O ciclo para reaproveitamento dos materiais, a reciclagem acontece da seguinte maneira: Sempre, o primeiro passo é a coleta dos materiais a serem reciclados, o alumínio, logo depois temos o processo de limpeza que deve ser feito de maneira cuidadosa, uma vez limpo o alumínio é arrumado em fardos (blocos compactados do material), e vão dessa forma para a usina de reciclagem, onde são quebrados em pedaços menores, existe um separador eletromagnético que realiza uma triagem desse material, excluindo materiais ferros que possam estar misturados ao alumínio (DEMAJOROVIC; LIMA, 2023).

Nessa etapa o material é partido em pequenos pedaços, e é feita uma nova divisão com a máquina eletromagnética, em seguida o alumínio é filtrado em uma peneira vibratória que retira areia, terra e outros resíduos que possam estar misturados ao alumínio através de jatos

de ar lançados pela peneira. Existe ainda um novo processo de “limpeza” do material, os blocos de alumínio são colocados em fornos que eliminam vernizes e tintas através do claro, depois dessa fase é levado para um forno de fusão (DEMAJOROVIC; LIMA, 2023).

Logo após serem fundidos, os pedaços de alumínio ficam em estado líquido. Quando necessário, a liga líquida do material pode ser corrigida com adição de elementos que estão faltando para que a especificação química exata seja atingida. Após esse processo, e já com a liga na composição química exata, o material é transformado em lingotes, ou pode ser entregue direto ao usuário em estado líquido para fundição (DEMAJOROVIC; LIMA, 2023).

O Brasil está batendo recordes na reciclagem de latas de alumínio nos últimos sete anos consecutivos, com índices de 96,5% no ano de 2019, e ficou à frente do Japão que reciclou 92,7% desse mesmo ano, a Argentina em seguida com 90,5% de latas recicladas e os Estados Unidos com 53,8%, estes são países que a reciclagem de latas de alumínio não é obrigatória. Em países europeus, onde a reciclagem é obrigatória e bastante rígida, apresentam um índice de 62,0% do alumínio reciclado (PUC-RIO, 2022).

Verificaremos abaixo como funciona o ciclo e o retorno da sucata ao mercado: Tudo começa com as pessoas que compram e consomem as bebidas; em seguida catadores e sucateiros catam essas latas das mais diferentes formas, na mão desses sucateiros as latas passam por prensagem, logo após são encaminhadas para as fundições, passam por temperaturas quentíssimas e são derretidas e passam pelo processo de lingotamento, em seguida pela laminação, com essas lâminas é que surgem as novas latas. Depois de todo este processo as latas vazias vão para enchimento e retornam ao mercado. Este ciclo dura menos de dois meses.

Figura 1. Ciclo do retorno da latinha de alumínio ao mercado

Fonte: Internet.

3.1. RECICLAGENS GERAM EMPREGO E RENDA

O Brasil é um país com índice de desemprego muito alto, o grau de escolaridade é muito baixo e a distribuição de renda é absurda, todos são fatores que levam muitas pessoas a buscarem o sustento para sobrevivência através da coleta de lixo e materiais recicláveis. Existem municípios, que servem de exemplo, esses buscam minimizar estes aspectos sociais, através de programas de reciclagem, formando cooperativas para atuarem na separação do lixo (RIUL, 2017).

Hoje se estima que 1 em cada 1000 brasileiros sejam catadores. A participação dos catadores na segregação informal do lixo, seja nas ruas ou nos vazadouros e aterros, é o ponto mais agudo e visível da relação do lixo com a questão social. Trata-se do elo perfeito entre o inservível – lixo – e a população marginalizada da sociedade que, no lixo, identifica o objeto a ser trabalhado na condução de sua estratégia de sobrevivência (CEMPRE, 2021).

Existem diversos municípios que não fazem a coleta seletiva do lixo, é aí que entram os catadores ou muitas vezes conhecidos como “recicladores”, esses são pessoas que vivem e trabalham em condições muito ruins, abaixo do nível da pobreza, e são expostos a diversos tipos de doenças, tem baixíssimo grau de instrução e que atualmente são vistos cada vez com

maior frequência pelo país em função da falta da coleta seletiva em diversos municípios (CEMPRE, 2021).

O serviço de coleta seletiva proporciona diversas vantagens no que diz respeito aos catadores de recicláveis, como a geração de emprego e renda, resgate da cidadania dos catadores que na maioria das vezes são moradores de rua, evitando problemas na coleta de lixo e o armazenamento de materiais em locais públicos. Estima-se que haja 800 mil catadores no país, responsáveis por 90% do processo de reciclagem (CARDOSO, 2019).

A remuneração dos catadores depende de diversos fatores, tais quais: localidade, época do ano, quantidade de lixo produzida e em qual cidade ele reside, existe ainda a questão da quantidade e capacidade de carregar em cada viagem realizada. A perspectiva para os catadores são, portanto, de elevação do número de postos de trabalho e, caso consigam organizar-se em cooperativas ou empresas, de crescimento em sua remuneração (PUC-RIO, 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa procurou abordar a reciclagem do alumínio como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Aspectos de sustentabilidade ambiental, importância da reciclagem; histórico da indústria do alumínio; processos produtivos, principais aplicações e impactos na sociedade foram abordados a fim de demonstrar a responsabilidade com o futuro para as futuras gerações.

Além das contribuições para o mercado brasileiro, foi possível perceber qual é a aplicação da reciclagem como pilar da sustentabilidade na construção do desenvolvimento sustentável mundial. O Brasil é pioneiro na reciclagem e apresenta a relação entre sucata recuperada e o consumo doméstico mostra o caminho para o qual a indústria metalúrgica da reciclagem está caminhando.

A respeito das latas de alumínio, em 2019 foram coletadas e recicladas 96,9% dessas embalagens. O que equivale dizer que foram reaproveitadas quase todas as latas que entraram em circulação no mercado, cerca de 26 bilhões de unidades. Em números exatos: das 330,3 mil toneladas de latas que foram comercializadas no período, 319,9 mil toneladas foram recicladas. O levantamento é feito com base em números apurados pela ABAL e pela Abralatas. Em relação a 2017, o consumo de latas de alumínio de bebidas em 2019 cresceu 8,7% e esse aumento foi acompanhado pela reciclagem, que avançou 8,1%. A alteração do perfil do consumidor por produtos mais sustentáveis levou os fabricantes a investirem na qualidade de suas embalagens pensando na responsabilidade social.

A visão geral deste trabalho é mostrar como a sociedade se beneficia com a reciclagem de alumínio, através de pesquisas e com os dados obtidos, conclui-se que a sociedade ganha sob diversos aspectos e de diversas formas, seja através da geração de renda as pessoas mais desfavorecidas e com grau de instrução menor, e com mão-de-obra desqualificadas, a reciclagem utiliza 95% a menos de energia em comparação ao processo feito com o alumínio.

REFERÊNCIAS

- ALVES, C. G. S. M. Análise comparativa dos impactos ambientais e dos aspectos tecnológicos da produção de alumínio primário em Minas Gerais. Dissertação. Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Ouro Preto, 2019.
- ANDRADE, Rui Otávio Bernardes; Tachizawa, Takeshy; Carvalho, Ana Barreiros: Gestão Ambiental – Enfoque Estratégico Aplicado ao Desenvolvimento Sustentável, 2ª Edição, São Paulo, Makron Books, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS [ABRELPE]. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019. ABRELPE: novembro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO [ABAL]; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA [CNI]. A sustentabilidade da indústria brasileira do alumínio. Brasília: CNI, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE LATAS DE ALUMÍNIO [ABRALATAS]. Brasil reciclou mais de 97% das latas de alumínio para bebidas. 03/12/2020.
- BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21. Petrópolis: Vozes, 2021.
- BARROS, C.J. Os resíduos sólidos urbanos na cidade de Maringá – Um modelo de gestão. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá, PR, Brasil, 2012.
- CALDERONI, Sabetai; Os Bilhões Perdidos no Lixo, 4ª Edição, São Paulo, Editora Humanitas – USP, 2019.
- CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa; D'Agosto, Márcio de Almeida; Peixoto, Karina: A Coleta Seletiva e a Redução dos Resíduos Sólidos, 2018.
- CARDOSO, J. G. R. et al. A indústria do alumínio: estrutura e tendências. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 33, p. 43-88, mar. 2019.
- CASTRO, Maurício Barros de: A Reciclagem de alumínio no Brasil, Rio de Janeiro, Desiderata, 2016.
- CEMPRE, O Mercado para reciclagem, 2021.
- COM – Comissão Européia. Fechar o ciclo: plano de ação da UE para a Economia Circular. Comunicação da Comissão Européia ao Parlamento Europeu, Bruxelas: Comissão Européia, 2015, 24 p.
- COSTA, L. PIRES, H. Contribuição da reciclagem do alumínio para o alcance do desenvolvimento sustentável. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2017.
- DALLEMOLE, Dilamar: Vantagens comparativas e degradação ambiental 2020.
- DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de reciclagem: um olhar para os catadores. São Paulo: Senac; Sesc, 2023.
- EMF. A Circular Economy in Brazil: an initial exploration. Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017a, 31 p.

- FELDMANN, Fábio: Entendendo o Meio Ambiente; Tratados e Organizações Internacionais em matéria de Meio Ambiente, 2ª Edição, 2017.
- FIDELLINI, Alfredo: Economia do Setor Público, São Paulo, Atlas, 2019.
- FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.
- GALVÃO, T. F., PANSANI, T. S. A., HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 24(2), 335-342. 2021.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997.
- GONÇALVES, Pólita: Catadores de Materiais Recicláveis, 2019.
- HUNT, E. K: História do Pensamento Econômico, 7ª Edição, Rio de Janeiro, Campus, 2018.
- MUNDOLATAS, 2022. Folhas de Flandres: tudo o que você precisa saber, 2022.
- PALHARES, Marcos Fruet. Impactos do marketing “verde” nas decisões sobre embalagens das cervejarias que operam no Brasil. 2019.
- PUC-RIO: O Alumínio: 2022.
- RIUL, André. Estudo das propriedades luminescentes de íons Terras Raras em matrizes compósitas à base de alumina obtidas por pirólise de aerossol. 2017.
- WORLD ALUMINIUM. Mining Process, 2023.
- XAVIER, Lucia Helena, CORRÊA, Henrique Luiz. Sistemas de Logística Reversa: criando cadeias de suprimento sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2023.